

**BAXMAL TUMANIDA OLMA YETISHTIRUVCHI TOMORQA XO‘JALIKLARI
FAOLIYATIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR TA’SIRINI IQTISODIY TAHLILI**

¹Mustafoyev Odiljon Murod o‘g‘li, ²Nortoshev Elyor Zayirovich

¹Samarqand viloyat agroxizmatlar markazi xodimi, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

²Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874834>

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi aholisining olmaga bo‘lgan ehtiyoji ortib borayotganligi sababli tadqiqotimizning dolzarbligi tomorqa xo‘jaliklarida olma yetishtirish sohasidagi asosiy jihatlarini oshirish, hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan iqtisodiyotimizning muhim bir qismi bo‘lib hisoblangan, qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida xalqaro standartlarga javob beradigan eksportbop va sifatli mahsulot yetishtirish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining inson salomatligi va atrof-muhit sharoitlariga zarar keltirmasligi hamda aholining qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish va tomorqa xo‘jaliklarida olma yetishtirish sohasidagi iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda tomorqa xo‘jaligi faoliyatiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun marketing strategiyasini takomillashtirish dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqot ishining o‘rganish uchun tanlab olingan hudud O‘zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Baxmal tumani qishloq hududlarida faoliyat yuritayotgan olma yetishtiruvchi tomorqa xo‘jaliklarining iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Tomorqa xo‘jaligi, marketing strategiyasi, daromadini oshirish, samaradorlik, ehtiyojlar, iqtisodiy farovonlik, olma yetishtirish texnologiyasi.

Abstract. Due to the increasing need of the population of the Republic of Uzbekistan for apples, the relevance of our research is to improve the main aspects of apple cultivation in homesteads, which is now considered an important part of our rapidly developing economy, to international standards in the agricultural sector. production of responsive exportable and high-quality products, ensuring that agricultural products do not harm human health and environmental conditions, as well as maximally satisfying the needs of the population for agricultural products, and increasing economic efficiency in the field of apple cultivation in farms and farms One of the urgent problems is to determine the factors affecting the activity of the company, as well as to improve the marketing strategy to increase the competitiveness of the products.

The area selected for the study of the research work is to increase the economic efficiency of the apple-growing farms operating in the rural areas of the Jizzakh region of the Republic of Uzbekistan, Bakhmal district, and to develop proposals.

Keywords: Farming, marketing strategy, increasing income, productivity, needs, economic well-being, apple growing technology.

Kirish: Bugungii kunda mamlakatimizda bog‘dorchilikni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Fikrimizning dalili sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-dekabrda qabul qilingan “Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘yilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, 2020-yil 28-yanvarda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarda mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga

oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi va 2021-yil 23-noyabrdagi PQ-20-sonli “Mevasabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo‘jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021-yilning 1-aprelida “Tomorqa xo‘jaligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-681-sonli Qonuni kuchga kirdi. Tomorqa xo‘jaligi bu shaxsiy tomorqa yer uchastkalarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini erkin savdo uchun, ham oila ehtiyojlari uchun yetishtirish (qayta ishlash) bilan bog‘liq mehnat faoliyatidir.

Bunda yetishtirgan mahsulotini o‘z oilasi bilan iste‘mol qilishi va qanday parvarish qilishi, kimyoviy moddalardan foydalanmasdan sifatli mahsulot yaratishi, bu nafaqat yangi va ekologik toza mahsulotlarni olish, balki tabiat bilan muloqot qilish jarayonidan zavqlanish imkonini beradi. Tomorqa xo‘jaliklarida olma yetishtirish murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, qishloq xo‘jaligi botanikasi, yetishtirish texnologiyasi va marketing bo‘yicha bilimlarni uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Bugungi kunda tobora ko‘proq odamlar sog‘lom turmush tarziga intilishmoqda, bu esa organik mahsulotlarga bo‘lgan talabni tobora dolzarblashtirmoqda. Shu munosabat bilan tomorqa xo‘jaliklarining samaradorlik strategiyasini ishlab chiqish olma xo‘jaliklari uchun asosiy muvaffaqiyat omiliga aylanmoqda.

Tadqiqotning asosiy maqsadi tomorqa xo‘jaliklarida olma yetishtirish sohasidagi bilimlarini oshirish va daromadini ko‘paytirishning asosiy jihatlarini tahlil qilish, ushbu biznes muvaffaqiyatiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun marketing strategiyasini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berishdir.

Olma yetishtiruvchi tomorqa xo‘jaliklarining faoliyatiga ta‘sir etuvchi omillarni iqtisodiy tahlil qilish, shuningdek ularni mamlakatning iqtisodiy o‘sishi va farovonligini oshirishda tomorqa xo‘jaliklarining roli muhimligi. Ular tovarlar va xizmatlarning asosiy ishlab chiqaruvchilari bo‘lib, kapitalni iste‘mol qilish va to‘plashni amalga oshiradilar va yangi ish o‘rinlarini yaratadilar. Shu sababli tomorqa xo‘jaliklarining faoliyatiga ta‘sir etuvchi omillarni, shuningdek, ular mamlakatning iqtisodiy farovonligiga ta‘sirini tushunish iqtisodchilar va siyosatchilar uchun asosiy vazifadir.

Tomorqa xo‘jaliklarining ishlashini belgilaydigan asosiy omillardan biri bu aholining daromad darajasi. Tomorqa xo‘jaliklarining daromadlari qancha ko‘p bo‘lsa, ular tovar va xizmatlarni iste‘mol qilishga, shuningdek kapital to‘plashga qodir. O‘z navbatida, bu jarayonlar mamlakat iqtisodiyotining o‘sishiga yordam beradi. Bundan tashqari, aholining daromad darajasiga boshqa omillar - ta‘lim va sog‘liq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, bu ham tomorqa xo‘jaliklari faoliyati va mamlakat iqtisodiyotiga ta‘sir qiladi. Ushbu tadqiqotda aholining daromad darajasi va boshqa omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash, shuningdek ularning iqtisodiy o‘shish va mamlakat farovonligiga ta‘sirini baholash uchun ma‘lumotlarning iqtisodiy tahlillari ko‘rib chiqiladi.

Tomorqa xo‘jaliklarining ishlashiga ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu daromad darajasidir. Daromadning yuqori darajasi oilaga ko‘proq tovar va xizmatlarni sotib olishga imkon beradi, bu esa iste‘molning o‘shishiga va bozorning rivojlanishiga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oilalar daromadlarining oshishi iqtisodiyotning turli tarmoqlari tovarlari va xizmatlariga talabning oshishiga olib keladi.

Tomorqa xo‘jaliklarining ishlashiga ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu oilaviy daromaddir. Daromadning yuqori darajasi oilaga ko‘proq tovar va xizmatlarni sotib olishga imkon

beradi, hayot sifatini yaxshilaydi va iqtisodiy faoliyatni rivojlantiradi. Biroq, daromaddan tashqari, oilaning iste'mol va investitsiya xarajatlari ham muhimdir.

Umumiy olma yetishtirish O'zbekiston Respublikasida qancha miqdorda viloyatda qancha miqdorda hamda tadqiqotda o'rganish va tanlab olingan hudud Baxmal tumanida qancha miqdorda olma ishlab chiqarish xajmi ma'lumotlari keltirilgan bo'lib ular natijasida tahlillar olib borilib ko'satgichlar ishlab chiqilgan.

1-diagramma

O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlari to'g'risida

MA'LUMOT

2-diagramma

Jizzax viloyati bog'dorchilik bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlari to'g'risida

MA'LUMOT

O'lchov birligi "TONNA"

3-diagramma

Baxmal tumanida bog‘dorchilik tomorqa xo‘jaliklari bo‘yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlari to‘g‘risida

MA’LUMOT

O‘lchov birligi “TONNA”

Tadqiqot obyekti: Ilmiy tadqiqot ishining o‘rganish obyekti O‘zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Baxmal tumani qishloq hududlarida faoliyat yuritayotgan olma yetishtiruvchi tomorqa xo‘jaliklari hisoblanadi. So‘rov 2022-2023- yillar oralig‘ida o‘tkazildi va Baxmal tumanining 12 tumanlaridan jami 73 nafar respondent ishtirok etdi. Bunda tumanda joylashgan, lekin tumanning markaziy shaharchasiga kirmagan yer egalari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi.

Tadqiqot obyektidagi tomorqalarda yetishtiriladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, ayniqsa, mevali daraxtlardan olingan mahsulotlar oila a‘zolari iste‘moli uchungina emas, vaholanki, oila a‘zolarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoji tomorqalarda

yetishtirilgan meva mahsulotlari hisobiga qondirilmoqda. Ilmiy tadqiqot ishi 73 ta hovlidan olingan so‘rov ma’lumotlariga asoslangan.

1-jadval

Olma yetishtiruvchi tomorqa xo‘jaliklari daromadi Baxmal tumani qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining asosiy daromad manbai hisoblanadi, iqlim o‘zgarishi va boshqa omillar daromadning pasayishiga ta’sir qiladi. Shu sababli, ushbu tadqiqot ishida tomorqa xo‘jaliklari olma ishlab chiqarish va samaradorlikka ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilindi.

Tomorqa xo‘jaliklarining daromadlarini oshirish va ularning huquqlarini himoya qilish uchun ishlab chiqarish hajmining o‘shishi daromadga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligiga ishonch hosil qilish va daromadni oshirish imkoniyatlarini aniqlash uchun unga ta’sir qiluvchi omillarni iqtisodiy baholash kerak.

Jizzax viloyati Baxmal tumanida faoliyat ko‘rsatayotgan 73 ta xonadonda ijtimoiy so‘rov orqali olingan ma’lumotlar regressiya asosida “Stata” dasturi orqali tahlil qilindi.

1-rasm

**Jizzax viloyati Baxmal tumani
XARITASI**

Bunda juft regressiya: natijaviy va bitta omil o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflaydi. $y\hat{x} = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ (5.2)

bu yerda, k -omillar soni.

Bunda ko'plik regressiyasi mavjud bo'lib, y natijaviy omil ($y\hat{y}$) bilan ikki va undan ko'p omil o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflaydi. Tenglama uni tuzishda talablarga amal qilingan taqdirda real modellashtiriladigan hodisa yoki jarayonga mos keladi.

Belgilar o'rtasidagi bog'liqlik shaklini ifodalash uchun funksiyalarni tanlash bir necha bosqichda kichadi:

Hodisalarning o'zaro bog'liqligi modellarini nazariy jihatdan asoslash muayyan shartlarga amal qilish orqali ta'minlanadi. Ular jumlasiga quyidagilar kiradi:

Bir omilli regressiya - Regression tahlili deganda hodisalar (jarayonlar) o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish tushuniladi, ular ko'p, ba'zan noma'lum omillarga bog'liq.

Ko'pincha x va y o'zgaruvchilari o'rtasida munosabatlar mavjud, lekin aniq emas, bunda y ning bir nechta qiymatlari (to'plami) x ning bitta qiymatiga to'g'ri keladi. Bunday hollarda munosabatlar regressiya deb ataladi. Shunday qilib, $y=f(x)$ funksiya regressiya (korrelyatsiya), agar argumentning har bir qiymati y statistik taqsim.

Regressiya tahlilining mohiyati regressiya tenglamasini o‘rnatishga kamayadi, ya’ni tasodifiy o‘zgaruvchilar orasidagi egri shakli (argumentlar x va y funksiyasi), ular orasidagi munosabatlarning mustahkamligini baholash, o‘lchov natijalarining ishonchliligi va adekvatligi. ot qatoriga to‘g‘ri keladi.

Tomorqa xo‘jaliklarining faoliyati to‘g‘risida tadqiqot va ma‘lumotlarni yig‘ish usullari

Tomorqa xo‘jaliklarining ishlashiga ta‘sir qiluvchi omillarni iqtisodiy tahlil qilish uchun ma‘lum usullardan foydalanish va tegishli ma‘lumotlarni to‘plash kerak. Ushbu bo‘limda tomorqa xo‘jaliklarining faoliyati to‘g‘risida tadqiqot va ma‘lumotlarni to‘plashning bir necha asosiy usullari ko‘rib chiqiladi.

Eng keng tarqalgan usullardan biri bu anketalardan foydalanishdir. Ular orqali daromadlar, xarajatlar, iste‘mol tarkibi, ta‘lim darajasi va tomorqa xo‘jaligining ishlashiga ta‘sir qiluvchi boshqa omillar haqida ma‘lumot olish mumkin. So‘rovnomalar shaxsan yoki telefon orqali yoki Internet orqali o‘tkazilishi mumkin.

Yana bir usul - tomorqa xo‘jaliklarining xatti-harakatlarini kuzatish. Tadqiqotchilar odamlar o‘z resurslarini qanday sarflashlarini, qanday xaridlar qilishlarini, hayotlarini qanday tashkil qilishlarini kuzatishi mumkin. Bu tomorqa xo‘jaliklarining faoliyati to‘g‘risida ko‘proq obyektiv ma‘lumotlarni olish imkonini beradi.

Tomorqa xo‘jaliklarini o‘rganish uchun eksperimental yondashuvlardan ham foydalanish mumkin. Tadqiqotchilar shartlarni belgilashlari va odamlar o‘zlarining moliyaviy ishlari bo‘yicha, masalan, o‘yin sharoitida qanday qaror qabul qilishlarini kuzatishlari mumkin

Tomorqa xo‘jaliklarining ishlashiga ta‘sir qiluvchi omillar: daromadlar, xarajatlar va iste‘molchilarning xatti-harakatlari

Tomorqa xo‘jaliklarining faoliyati turli omillarga, shu jumladan daromadlar, xarajatlar va iste‘molchilarning xatti-harakatlariga bog‘liq. Daromadlar oilaning imkoniyatlari va turmush darajasini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Daromadning yuqori darajasi oilaga o‘z ehtiyojlarini qondirish va kelajakka sarmoya kiritish imkonini beradi. Biroq, kam daromad cheklangan imkoniyatlarga va asosiy xarajatlarni qoplay olmaslikka olib kelishi mumkin.

1-jadval

O‘zgaruvchilar	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Olma daraxtining o‘rtacha hosili	73	99.15068	26.10857	50	200
Tomorqa xo‘jaligi boshlig‘ining yoshi	73	56.42466	9.469128	35	75
Tomorqa xo‘jaligi boshlig‘ining ma‘lumoti	73	3.356164	1.398112	2	6
Oila a‘zolari soni	73	6.849315	2.430542	3	16
Asosiy ish faoliyati	73	.4931507	.503413	0	1
Mehnatga layoqatli (16-60) oila azolari soni	73	3.575342	1.699001	1	10

2-jadval

Olma daraxtining o‘rtacha hosili	Coef	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf
Tomorqa xo‘jaligi boshlig‘ining yoshi	.5016613	.3152153	1.59	0.116	-.127511
Tomorqa xo‘jaligi boshlig‘ining ma‘lumoti	-	2.00454	-	0.097	-7.37372
Oila a‘zolari soni	-	1.97717	-	0.093	-
Asosiy ish faoliyati	-	5.784819	-	0.091	-
Mehnatga layoqatli (16-60 yosh) oila a‘zolari soni	10.75678	2.863339	3.76	0.000	5.041536
_cons	71.67453	19.0669	3.76	0.000	33.61688

Tahlil natijalariga ko‘ra xarajatlar tomorqa xo‘jaliklari faoliyatida ham muhim rol o‘ynaydi. Oziq-ovqat, uy-joy, transport va o‘yin-kulgi kabi turli toifalar o‘rtasida xarajatlarni taqsimlash oilaning moliyaviy barqarorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Xarajatlarni noto‘g‘ri boshqarish qarzdorlik va moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin.

Iste‘molchilarning xatti-harakatlari tomorqa xo‘jaliklarining faoliyatiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tovarlar va xizmatlarni tanlashda oila a‘zolari o‘zlarining afzalliklari, byudjet cheklovlari va ehtiyojlari bilan boshqariladi. Iste‘molchilarning to‘g‘ri xulq-atvori oilaga pulni tejashga va resurslardan samaraliroq foydalanishga yordam beradi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijasi shuni ko‘rsatdiki, Baxmal tumanida olma yetishtirish shaxsiy iste‘mol qilish uchun emas tomorqa xo‘jaligi daromadi uchun yetishtirilishi aniqlanidi.

Tomorqa xo‘jaliklari faoliyatiga ta‘sir etuvchi omillarni empirik tahlil qilish jarayonida bir nechta asosiy natijalar aniqlandi.

Respublikamizda olmaga bo‘lgan talabning yuqoriligini ko‘rib chiqdik Tadqiqot natijasiga ko‘ra tomorqa xo‘jaliklarining daromadini oshirish uchun ishlab chiqarilgan olma mahsulotini bir muddat omborlarda saqlash hamda iste‘molni ortishi va bozor narxini ko‘tarilshiga qarab saqlangan olmani iste‘molchilarga sotish ko‘proq daromad olib kelishi aniqlandi.

- oila boshlig‘ining daromadi va ta‘limi tomorqa xo‘jaligining turmush darajasi va farovonligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Oila boshlig‘ining ma‘lumoti qanchalik yuqori bo‘lishi, olma ishlab chiqarishdan yuqori foyda olishi hamda yaxshi xizmatlardan foydalanish ehtimoli shunchalik yuqori bo‘lishi mumkin ekanligi aniqlandi.

- farzandli bo‘lish ularni o‘qitish uchun qo‘shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin, bu esa oilaning moliyaviy ahvoriga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ammo oila a‘zolarining (16-60yoshgacha) ko‘payishi ish imkoniyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi olma ishlab chiqarishni ya‘ni olma daraxtining o‘ratcha hosilini ortishiga ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Baxmal olmasini ishlab chiqarishning mavsumiyliigi, iste‘molchilar talabining xususiyatlari, bozor narxlarining o‘zgarishi va raqobatbardosh vaziyat kabi omillarni hisobga olish muhimdir. Iqtisodiy baholash doirasida marketing xizmatlari xarajatlarini ham hisobga olish va ularning tomorqa xo‘jaliklari olma yetishtirish uchun qilinadigan xarajatlarni o‘rganib chiqishlari zarur va unga ta‘sir qiluvchi omillarni baholash va bartaraf etish zarur.

Olma yetishtirish uchun bozorlarni rivojlantirishda muhim qadam samarali tarqatish tizimini yaratishdir. Ixtisoslashgan do‘konlar, dehqon bozorlari, onlayn-do‘konlar bilan ishlash iste’molchilarning keng auditoriyasiga erishishga imkon beradi.

Shuningdek, mahsulotlarni chet elga eksport qilish imkoniyatiga e’tibor qaratish lozim. Olma yetishtirish mahsulotlari sifati bilan mashhur va xalqaro bozorda talabga ega. Eksport faoliyatini rivojlantirish olma yetishtiruvchilar uchun yangi istiqbollarni ochib beradi va ishlab chiqarish hajmini oshirishga imkon beradi.

Tomorqa xo‘jaliklarda olma yetishtiruvchilarning marketing faoliyatini rivojlantirishning muhim jihati hisoblanadi. O‘z mahsulotlarini muvaffaqiyatli targ‘ib qilish va foydani ko‘paytirish uchun olma yetishtiruvchilar marketing asoslari bilan tanishishlari kerak.

Birinchi qadam bozorni o‘rganishdir. Olma yetishtiruvchilar o‘z mintaqalarida olma talabini o‘rganishlari, potentsial xaridorlar va raqobatchilarni aniqlashlari kerak. Bu ularga qaysi olma navlari eng ko‘p talab qilinishini va qanday narxlarni belgilash mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Keyinchalik, maqsadli auditoriyani aniqlash kerak. Olma yetishtiruvchilar o‘z mahsulotlari kinga mo‘ljallanganligini aniqlashlari kerak -bu iste’molchilarning keng doirasi yoki bozorning tor segmenti bo‘lishi mumkin. Maqsadli auditoriyani bilib, ular samarali marketing strategiyalarini yaratishlari mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Qarori, 2019-yil 11-dekabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" gi Qarori, 2020-yil 28-yanvar.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.11.2021 yildagi PQ-20-son “Meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo‘jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
4. <https://lex.uz/docs/5351489> - O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Tomorqa xo‘jaligi to‘g‘risida. –Toshkent, 1.04.2021.
5. Muratov S. A. The Economic Assessment Of Factors Affecting Small Household (Tomorka) In Rural Areas And Their Income //Irrigation and Melioration. – 2021. – T. 2021. – №. 3. – C. 45-51.
6. www.ec.europa.eu/eurostat - Statistics on rural development and agricultural household income. United Nations, The Wye Group Handbook.Second Edition, 2011
7. R.Tashmanov. Olma mevalarni organoleptik belgilari, tovarbopligi va saqlash usullari. Monografiya. Toshkent. Fan ziyo. 2021-yil.
8. Muratov S. The role of innovation in increasing tomorka farm incomes //Sustainability of education, socio-economic science theory. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 84-91.
9. Hasanov Sh. Cheklangan resurslardan foydalanish samaradorligining metodologik masalalari. Monografiya. –T.: Fan, 2013. -166-b.

10. Nortoshev, E. Z., & Ziyayeva, G. (2023). THE STATE OF WATER RESOURCES USES IN UZBEKISTAN AND USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IRRIGATION. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(14), 59-64.
11. **11.** Mustafoyev, O. M. (2023). RESPUBLIKA QISHLOQ XO‘JALIGIDA YETISHTIRILADIGAN MAHSULOTLAR O‘RNI VA AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 709-714.
12. Mustafoyev, O.M. (2022) TOMORQA XO‘JALIKLARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING NAZARIY ASOSLARI *Food security global and national problems* 457-459.
13. Mustafoyev, O.M. (2022) TOMORQA XO‘JALIKLARIDAN KELADIGAN DAROMATLARGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNI IQTISODIY BAHOLASH *Food security global and national problems* 511-514.
14. Mustafoyev, O.M. (№1 (17) 2023) ECONOMIC ASSESSMENT OF PRODUCTS BY LAND FARMING, *Journal "Sustainable Agriculture"* 65-67.